

سلول‌های خورشیدی، انرژی خورشیدی راهی جدید به سمت زندگی سبز

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی
دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی
PouryaZarshenas@yahoo.com

اردوان ملک قاسمی

کارشناسی مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
Ardavan.Malekghasemi@gmail.com

چکیده

در دنیای معاصر جمعیت رو به افزایش است و بالتبع مصرف انرژی به خصوص تجدیدناپذیرها بالا رفته است. از طرفی منابع سوخت فسیلی مانند نفت و گاز و... رو به کاهش است. بنابراین استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و... یک ضرورت است. با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، علاوه بر کاهش هزینه‌های ناشی از استفاده از سوخت‌های فسیلی، برای نجات زمین و جلوگیری از گرم شدن بیشتر آن، کمک بزرگی خواهد شد. استفاده از پنل‌های خورشیدی در ساختمان به منظور بهره‌گیری از انرژی خورشید یکی از راه‌های استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ساختمان‌هاست. معماری خورشیدی که در آن از پنل‌های خورشیدی و سلول‌های خورشیدی استفاده می‌شود، سبکی نوین از معماری را پدید آورده‌اند.

این انرژی یکی از پاک‌ترین و در دسترس‌ترین منابع تجدیدپذیر در دنیاست و منبع اصلی تمام انرژی‌ها در زمین است. انرژی خورشید به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اشکال مختلف تبدیل می‌شود. استفاده از این انرژی در کشورهایی مانند ایران که میزان تابش پرتوهای سالانه آن بالا است، یکی از بهترین روش‌هاست. در این مقاله، مقدماتی از ساز و کار عملکرد سلول‌های خورشیدی را به عنوان قطعات الکترونیکی با هم مرور خواهیم کرد و می‌آموزیم که قلب یک سلول خورشیدی، یک ماده نیمه‌رساناست که با جذب نور خورشید با طول موج‌های مناسب، الکترون و حفره تولید می‌کند.

واژگان کلیدی: سلول خورشیدی، انرژی خورشیدی، سلول‌های فتوولتائیک، انرژی تجدیدپذیر، انرژی

سبز

10th International Conference on
**New Solutions in Engineering, Information Science
and Technology of the Century ahead**

Tehran - IRAN

SEPT 06, 2021

www.icietconf.com

دهمین کنفرانس بین المللی

راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو

ایران - تهران

۱۵ شهریور ۱۴۰۰